

KOBALT FTALOSIANIN PIGMENTINING SINTEZI, TERMİK BARQARORLIGI VA SANOATDA QO‘LLANISH ISTIQBOLLARI

Durmanova Sayyora Saotovna

Termiz davlat universiteti muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti tadqiqotchisi

Turaev Xayit Xudaynazarovich

Kimyo fanlari doktori, professor, Termiz davlat universiteti

Nabiev Dilmurod Abdualiyevich

PhD, dotsent, Termiz davlat universiteti

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisdagi kobalt ftalosianin pigmentining sintezi, termik barqarorligi va polimer hamda lok-bo‘yoq sanoatida qo‘llanish imkoniyatlari tahlil qilindi. Ftalosianin pigmentlari yuqori rang intensivligi, kimyoviy barqarorligi, nurga chidamliligi va issiqlikka bardoshlilik bilan ajralib turadi. Tadqiqotda kobalt ftalosianin pigmenti ftal anhidrid, karbamid va kobalt tuzlari ishtirokida ikki bosqichli sintez orqali olingan. Termogravimetrik va differensial termogravimetrik tahlillar natijasida pigmentning asosiy parchalanish jarayoni 220–350 °C oralig‘ida sodir bo‘lishi aniqlangan. Bu holat mazkur pigmentni yuqori haroratda qayta ishlanadigan polimer materiallar, kompozitlar, qoplamalar va bo‘yoq mahsulotlarida rang beruvchi komponent sifatida qo‘llash mumkinligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: kobalt ftalosianin, pigment, sintez, termik barqarorlik, TGA, DTA, polimer materiallar, lok-bo‘yoq sanoati, rang beruvchi komponent.

KIRISH

Bugungi kunda rang beruvchi moddalar va pigmentlar ishlab chiqarish kimyo sanoatining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, yuqori harorat, ultrabinafsha nurlanish, kimyoviy muhit va mexanik ta’sirlarga chidamli pigmentlarga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Bunday pigmentlar polimer mahsulotlari, lok-bo‘yoq materiallari, bosma bo‘yoqlar, plastmassa buyumlar, tolali materiallar va maxsus funksional qoplamalarda keng qo‘llaniladi.

Ftalosianin pigmentlari sintetik makrosiklik birikmalar sinfiga mansub bo‘lib, ular tuzilishida keng π -elektron kon‘yugatsiyalangan sistema mavjudligi sababli yuqori rang intensivligi va barqarorlikka ega. Ularning mis, kobalt, nikel, temir, vanadiy kabi metallar bilan hosil qilgan komplekslari sanoat pigmentlari sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Kobalt ftalosianin pigmenti esa to‘q ko‘k rangi, issiqlikka chidamliligi va kimyoviy inertligi sababli amaliy jihatdan qimmatli material hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Kobalt ftalosianin pigmentining sintezi ftal anhidrid va karbamid asosida olib boriladi. Dastlabki bosqichda ftal anhidrid karbamid bilan reaksiyaga kirishib, oraliq mahsulot hosil qiladi. Reaksiya 135 °C haroratda 30 minut davomida amalga oshiriladi. Hosil bo‘lgan modda izopropil spirti yordamida yuvilib, reaksiyaga kirmagan komponentlardan tozalanadi va quritiladi.

Ikkinchi bosqichda olingan oraliq mahsulot kobalt II xlorid ishtirokida kompleks birikma hosil qiladi. Bu jarayonda katalizator sifatida borat kislotadan, erituvchi sifatida esa dimetilformamiddan foydalaniladi. Reaksiya 180 °C haroratda 120 minut davom ettiriladi. Natijada to‘q ko‘k rangli kobalt ftalosianin pigmenti olinadi. Bunday ikki bosqichli sintez usuli

pigmentning nisbatan barqaror tuzilishga ega bo'lishiga yordam beradi.

Kobalt ftalosianinning muhim xususiyatlaridan biri uning termik barqarorligidir. Termogravimetrik tahlillar natijasida pigment massasining yo'qolishi bir necha bosqichda kechishi aniqlanadi. Dastlabki bosqichda namlik va kristallogidrat suvining ajralishi kuzatiladi. Keyingi bosqichlarda esa organik qismning parchalanishi, quyi molekulyar gazsimon mahsulotlarning ajralishi va metall oksidlari hamda uglerod qoldiqlarining hosil bo'lishi sodir bo'ladi.

Tahlillar asosida asosiy parchalanish 220–350 °C oralig'ida ro'y berishi aniqlangan. Bu ko'rsatkich amaliy jihatdan muhimdir, chunki ko'plab polimer materiallar, xususan polietilen, polipropilen, poliamid va boshqa termoplastlar aynan yuqori haroratlarda qayta ishlanadi. Agar pigment bunday sharoitda rangini, tuzilishini va dispers holatini saqlab qolsa, u sanoatda samarali qo'llanishi mumkin.

Kobalt ftalosianin pigmentining yana bir ustun tomoni uning rang berish qobiliyatining yuqoriligidir. Ftalosianin pigmentlari kam miqdorda qo'shilganda ham mahsulotga intensiv rang bera oladi. Bu esa ishlab chiqarishda pigment sarfini kamaytiradi, mahsulot tannarxini pasaytiradi va rang barqarorligini oshiradi. Shu jihatdan CoPc pigmenti polimer mahsulotlari, avtomobil qoplamalari, qurilish bo'yoqlari, texnik emallar va maxsus himoya qoplamalarida istiqbolli komponent hisoblanadi.

Ekologik nuqtayi nazardan ham ftalosianin pigmentlarini o'rganish dolzarbdir. An'anaviy pigmentlar ishlab chiqarish jarayonida og'ir metall ionlari, organik erituvchilar va chiqindi suvlar muammosi yuzaga keladi. Shu sababli sintez jarayonida chiqindilarni kamaytirish, erituvchilarni qayta ishlatish, mahsulotni yuvish bosqichlarini optimallashtirish va chiqindi suvlarni sorbsion usullar bilan tozalash muhim vazifa hisoblanadi. Kobalt ftalosianin pigmentlari yuqori barqarorligi sababli mahsulot tarkibidan tez ajralib chiqmaydi, bu esa ulardan foydalanish xavfsizligini nisbatan oshiradi. Biroq sanoat miqyosida qo'llashda kobalt birikmalarining ekologik va toksikologik nazorati albatta hisobga olinishi kerak.

CoPc pigmentini faqat rang beruvchi modda sifatida emas, balki funksional material sifatida ham baholash mumkin. Ftalosianin komplekslari katalitik, elektrokimyoviy, fotokimyoviy va sensor xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Shu sababli kelgusida kobalt ftalosianin asosidagi materiallardan gaz sensorlari, fotokatalitik tizimlar, elektroaktiv qoplamalar va optoelektronik qurilmalarda foydalanish imkoniyatlarini o'rganish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA

Kobalt ftalosianin pigmenti ftal anhidrid, karbamid va kobalt II xlorid asosida ikki bosqichli sintez orqali olinishi mumkin. Tadqiqot natijalari mazkur pigmentning to'q ko'k rangga ega, termik jihatdan barqaror va sanoatda qo'llashga istiqbolli modda ekanligini ko'rsatadi. TGA va DTA tahlillari asosiy parchalanish 220–350 °C oralig'ida sodir bo'lishini tasdiqlaydi. Bu holat CoPc pigmentini yuqori haroratda qayta ishlanadigan polimerlar, kompozit materiallar hamda lok-bo'yoq mahsulotlarida samarali rang beruvchi komponent sifatida qo'llash imkonini beradi.

Kelgusida pigment sintezining ekologik xavfsiz texnologiyasini ishlab chiqish, erituvchi sarfini kamaytirish, chiqindi suvlarni tozalash, pigmentning polimer matritsadagi disperslanishini yaxshilash va uning funksional xususiyatlarini chuqur o'rganish zarur. Shu asosda kobalt ftalosianin pigmentlari nafaqat rang beruvchi, balki yuqori qo'shimcha qiymatga ega funksional material sifatida ham amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Velichko A.V., Pavlovich L.B., Samigulina L.A. Synthesizing copper and cobalt phthalocyanines on the basis of coke-plant wastes. *Coke Chemistry*. 2012. Vol. 55, №5. P. 179–183.
2. Vaze A.S., Pangarkar V.G., Manathkar N.P. A proposed process scheme for recovering metal values from pigment manufacturing waste streams. *Clean Products and Processes*. 1998. Vol. 1, №1. P. 49–51.
3. Sesalan B.Ş., Koca A., Göl A. Water soluble novel phthalocyanines containing dodeca-amino groups. *Dyes and Pigments*. 2008. Vol. 79, №3. P. 259–264.
4. Nabiev D.A., Turaev Kh.Kh. Study of Synthesis and Pigment Characteristics of the Composition of Copper Phthalocyanine with Terephthalic Acid. *International Journal of Engineering Trends and Technology*. 2022. Vol. 70, №8. P. 1–9.
5. Дубинина Т.В., Томилова Л.Г., Зефиоров Н.С. Синтез фталоцианинов с расширенной системой π -электронного сопряжения. *Успехи химии*. 2013. Т. 82, №9. С. 865–895.
6. Михеев Ю.А., Ершов Ю.А. Электронно-колебательные спектры растворов и зольей фталоцианина меди. *Журнал физической химии*. 2007. Т. 81, №4. С. 715–724.
7. Галиханов М.Ф., Павлова Т.К. Изучение короноэлектретов на основе композиций полиэтилена с пигментами. *Вестник Казанского технологического университета*. 2008. №5. С. 106–111.

